

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭМОДЗИ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Холмирзаева Мафтунахон Дилшодбек кизи
Андижанский филиал Туранского университета Магистрантка 1-курса
maftuna.kholmirezayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648724>

Аннотация. В данном тезисе особенности использования эмодзи в процессе письменной коммуникации анализируются с лингвистической и прагматической точек зрения. В условиях цифровой коммуникационной среды эмодзи выступают как средство усиления экспрессивности речи, придания ей эмоциональной окраски, а также формирования дискурсивных стратегий. В исследовании эмодзи рассматриваются на основе их семантических, прагматических и коммуникативных функций, а также определяется их роль в письменной речи. Полученные результаты показывают, что эмодзи являются важным элементом современного письменного дискурса.

Ключевые слова: эмодзи, письменная коммуникация, дискурс, прагматика, семантика, цифровой язык, экспрессивность, интернет-лингвистика.

Annotatsiya. Ushbu tezisda yozma kommunikatsiya jarayonida emodzilarni qo‘llash xususiyatlari lingvistik va pragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Raqamli kommunikatsiya muhitida emodzilar nutqning ekspressivligini kuchaytiruvchi, emotsional rang beruvchi hamda diskursiv strategiyalarni shakllantiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqotda emodzilar semantik, pragmatik va kommunikativ funksiyalari asosida o‘rganilib, ularning yozma nutqdagi roli aniqlanadi. Olingan natijalar emodzilar zamonaviy yozma diskursning muhim elementi ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: emodzi, yozma kommunikatsiya, diskurs, pragmatika, semantika, raqamli til, ekspressivlik, internet lingvistikasi.

Annotation. This thesis analyzes the peculiarities of emoji usage in written communication from linguistic and pragmatic perspectives. In digital communication environments, emojis function as expressive tools that enhance emotional coloring and shape discourse strategies. The study examines the semantic, pragmatic, and communicative functions of emojis and determines their role in written discourse. The findings demonstrate that emojis have become a significant element of modern written communication.

Keywords: emoji, written communication, discourse, pragmatics, semantics, digital language, expressiveness, internet linguistics.

Современная письменная коммуникация претерпевает значительные трансформации под влиянием цифровых технологий. Развитие социальных сетей, мессенджеров и интернет-платформ привело к формированию новых форм письменного взаимодействия, в которых активно используются графические элементы–эмодзи.

Эмодзи представляют собой пиктографические символы, выражающие эмоции, действия, объекты и идеи. Их использование выходит за рамки простого украшения текста и становится полноценным инструментом передачи смысла.

Актуальность темы обусловлена тем, что эмодзи выступают важным компонентом цифрового дискурса и требуют системного лингвистического анализа.

Несмотря на широкое распространение эмодзи, их статус в системе письменной коммуникации остается дискуссионным.

Основная проблема заключается в определении лингвистического статуса эмодзи: являются ли они вспомогательными графическими средствами или самостоятельными знаковыми единицами письменной коммуникации? Кроме того, остается открытым вопрос о том, каким образом эмодзи влияют на интерпретацию текста и формирование прагматического смысла.

Цель нашей работы – выявить особенности функционирования эмодзи как элементов письменной коммуникации.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить семиотическую природу эмодзи.
2. Проанализировать их семантические и прагматические функции.
3. Рассмотреть влияние эмодзи на интерпретацию письменного сообщения.
4. Выявить коммуникативные стратегии их использования.

В рамках семиотической теории знак рассматривается как единство означающего и означаемого [3:113]. Эмодзи соответствуют данной модели, поскольку обладают визуальной формой и смысловым содержанием. С точки зрения прагматики значение высказывания формируется в контексте общения [2:110]. Эмодзи активно участвуют в создании имплицитного смысла и выполняют функцию уточнения интенции автора. Согласно исследованиям в области дискурса, графические элементы могут выполнять роль маркеров эмоциональности и межличностной дистанции [1:95].

В ходе анализа были выявлены следующие особенности употребления эмодзи:

1. Экспрессивная функция. Эмодзи усиливают эмоциональный компонент сообщения. Например, добавление улыбающегося эмодзи может смягчить категоричность высказывания.

2. Прагматическая функция. Эмодзи помогают корректировать интерпретацию текста, снижая риск коммуникативных недоразумений. Они выступают индикаторами намерения автора.

3. Дискурсивная функция. Эмодзи структурируют текст и выделяют смысловые акценты. В цифровом дискурсе они могут заменять невербальные элементы общения.

4. Компенсаторная функция. В письменной коммуникации отсутствуют мимика и интонация. Эмодзи компенсируют эту нехватку, восполняя невербальные средства общения.

5. Социолингвистический аспект. Использование эмодзи зависит от возраста, культурной среды и коммуникативной ситуации. В формальном дискурсе их употребление ограничено, тогда как в неформальном общении они широко распространены.

Эмодзи постепенно интегрируются в систему письменного языка. Они формируют новый уровень графической семантики и могут рассматриваться как элементы паралингвистики. Некоторые исследователи отмечают, что эмодзи функционируют как своеобразные дискурсивные маркеры [4:45], способные влиять на эмоциональную интерпретацию текста.

В результате исследования установлено, что эмодзи являются значимыми элементами современной письменной коммуникации. Они выполняют семантические, прагматические и экспрессивные функции, участвуют в формировании дискурса и влияют на интерпретацию сообщения. Эмодзи нельзя рассматривать исключительно как декоративные элементы текста. Они представляют собой особую систему

графических знаков, расширяющую выразительные возможности письменной речи. Перспективы дальнейших исследований связаны с анализом эмодзи в межкультурной коммуникации и академическом дискурсе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – Oxford: Blackwell, 2008.
2. Levinson S. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
3. Saussure F. de. Cours de linguistique générale. – Paris: Payot, 1916.
4. Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
5. Алтмишева, Ё. (2023). О переводе исламских юридических терминов «Бабурнаме» на русский язык. *Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабура в развитии восточной государственности и культуры*, 1(1).
6. Алтмишева, Ё. М. (2026). СЛОВОТВОРЧЕСТВО XXI ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. *Modern education and development*, 42(3), 291-296.
7. Jurabekova, Kh.M. ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN INCREASING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS // ORIENSS. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-a-foreign-language-in-increasing-communicative-competence-of-students> (дата обращения: 14.03.2026).
8. Jurabekova, X. M.: The role of language knowledge in professional competence of students. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 2022. 996–1000 pp.